

МОДЕЛИ В ПРОЦЕССАХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Уринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Нематов Абдор Акбар угли

Стажёр – преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье описывается новую утилиту для прогнозирования, оценки и наблюдения за процессами обработки на производственных предприятиях.

Ключевые слова: моделирование, 3D-модель, станок, виртуальное производство, инструмент, автоматизированное производство, автоматизированное проектирование.

Сегодня цифровое производство основано на интеграции приложений автоматизированного проектирования (CAD) / автоматизированного производства (CAM) на инструментах PLM.

Таким образом, САМ позволяет перемещать "виртуальные режущие инструменты" по цифровым поверхностям детали, создавая код, который используется ЧПУ для перемещения "реальных инструментов" в заготовке. В настоящее время средства виртуального моделирования могут создавать виртуальные модели станка; заготовки; и режущего инструмента, а также моделировать движения станка и последующий съём материала, что позволяет быстро проверить наличие помех, чрезмерного зацепления инструмента и столкновений. Риск столкновения, вызванного неправильной операцией

обработки, - это постоянный кошмар для любого программиста станка, рабочего и управляющего директора. Концепция виртуального производства (ВП) подразумевает воспроизведение полной виртуальной модели станка, его процессов и вспомогательных устройств. Это позволяет визуализировать осуществимость процесса без использования реальных испытаний. Если оценка положительная, то операции переносятся на реальный производственный объект. Следуя за идеями цифрового и виртуального производства, концепция виртуального станка (ВПТ) представляет собой программную платформу с несколькими подходами, в которой пользователи могут взаимодействовать для оценки различных архитектур станков.

Например, сложные операции могут потребовать нескольких часов подготовки к наладке станка, в течение которых станок работает непроизводительно; использование дорогих производственных машин для формирования операторов - еще один пример потери производительности. Многие компании стараются исчерпывающе использовать (круглосуточно) свои производственные мощности, поэтому использование "виртуальных машин" - хороший способ устранить простои. Однако всегда, когда станки включены, важно иметь 100% уверенность в том, что не произойдет столкновений, помех или чрезмерного зацепления инструмента с заготовкой. Вместо традиционной проверки программ ЧПУ шаг за шагом, ВПТ проверяет их на обычных программных контроллерах (ПК) [1]. ВПТ представляет собой набор программных компонентов: 3D-модель станка с программным обеспечением для моделирования обработки и интерфейс станок / человек (МНИ). Организационная логика виртуальной системы разделена на две функциональные оси. Одна ось характеризует конструкцию станка при определенных условиях (нагрузки, температура и т.д.), а другая связана с движением элементов станка и сопутствующими ошибками. Запрограммированные движения, возможные ошибки, деформации,

вызванные технологическим усилием, и нагрев от нескольких источников приводят к относительному движению между инструментом и заготовкой, что формирует конечную поверхность заготовки. Высококачественный ВПТ должен прогнозировать силы резания, температурные колебания и конечный результат, который будет представлять собой размер / четкость обработанных деталей. Во время постобработки ВПТ графически моделирует и проверяет программы. На сегодняшний день модели процессов, включенные в ВПТ, очень просты, без использования глубоких моделей процессов; это отсутствие глубоких моделей процессов и послужило поводом для настоящего подхода.

Производство на основе Интернета улучшает коммуникации между производителями, клиентами и поставщиками, и играет ключевую роль в сокращении времени выхода на рынок. Информационную интеграцию сейчас называют Индустрия 4.0 - это высокотехнологичная стратегия, продвигаемая правительством Германии, которая содействует компьютеризации обычных отраслей, таковых как производство. Установку - умственная фабрика (Smart Factory), которая характеризуется адаптивностью, отдачей употребления ресурсов и эргономичность, и интеграцией покупателей и деловых партнеров в бизнес-процессы и хода создания цены. Ожидается, что будущие беспроводные сети на заводе будут дистанционно управлять манипуляторами и роботами, а также станками с ЧПУ.

С другой стороны, удаленный мониторинг уже предлагается некоторыми крупными производителями станков. Например, станок e-Tower компании Mazak® предлагает виртуального помощника для настройки и поддержки технического обслуживания в офисе или за его пределами, нацеленного на функции управления, планирования работ, мобильных оповещений и т.д. WebMonitor компании DMG-MoriSeiki® подключает любой станок к веб-платформе. В обоих случаях пользователи могут войти в систему управления

для удаленного доступа к этой информации с любого подключенного к Интернету устройства и увидеть актуальный статус работы своего станка.

Представленная здесь работа описывает новую утилиту для прогнозирования, оценки и наблюдения за процессами обработки на производственных предприятиях. Модульное программное обеспечение включает возможность прогнозирования ключевых величин в процессах обработки на основе моделей, включающих статическое и динамическое поведение системы станок/деталь. Оно также работает с экспериментально полученными сигнальными данными для принятия априорных решений или решений в процессе обработки. Благодаря такой множественной концепции, программное обеспечение может использоваться на различных этапах производства, как на этапах определения процесса (проектирование зажима для детали, выбор архитектуры станка), так и на этапе программирования станка или даже на месте оператором станка. Таким образом, оно может стать важной "интеллектуальной утилитой" для структурирования этапов процесса.

Вышеупомянутое состояние дел вызывает необходимость в пакетах моделирования, которые представляют производительность производственной системы. Хотя большинство общих проблем обработки были частично решены, кажется, что имеющиеся решения чаще используются в академическом или научном сообществе, а не принимаются промышленными секторами. Для преодоления этого пробела, а проще говоря, для достижения цели, сформулированной как "заставить модели работать!", в последние годы предпринимаются активные усилия. Решения можно классифицировать в зависимости от того, выбираются ли оптимальные параметры резания *до* (прогнозирование, вне процесса) или *во время* резания (в процессе, то есть реактивным способом).

С одной стороны, прогностические или автономные методы могут помочь определить условия отсутствия болтанки при обработке. Они применяются до начала резания, но требуют экспериментальной информации о динамике станка/заготовки и параметрах резания. Например, Cutpro®, разработанный профессором Алтинтасом, является известным программным обеспечением для моделирования процессов удаления стружки, которое решает уравнение устойчивости процесса в частотной области. Недавно эта лаборатория выпустила новое более сложное программное обеспечение MACHpro®, позволяющее интегрировать соответствие заданной системы в САМ-модуль, нацеленный на оптимизацию траектории инструмента (как траектории, так и параметров резания) с динамической точки зрения. Однако все эти модели работают в автономном режиме, без интеграции с другими этапами производства управления. Это недостаток, который решается с помощью настоящего подхода, где усилия сосредоточены на использовании моделей, а не на их точности.

Литература

1. Теран, Х.; Эрнандес, Х.К.; Визан, А.; Риос, Х. Измерение производительности интегрированной информационной структуры в электронном производстве. *Enterp. Inf. Syst.* 2014, 8, 607–629. [[CrossRef](#)].
2. Толио, Т.; Сакко, М.; Теркай, В.; Урго, М. Виртуальная фабрика: Интегрированная структура для проектирования и анализа производственных систем. *Procedia CIRP* 2013, 7, 25-30. [[CrossRef](#)].